

**PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE *MAKE AMATCH*
DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SISWAKELAS VI SD NEGERI 1 TAMBEA
KEC.POMALAA KAB. KOLAKA**

Fatmawaty, Muh.Iqbal S.Pd.I.,M.,Pd.I.,Askahar, S.Pd.I.,M.Si
Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam, Dosen Program Studi
Pendidikan Agama Islam, Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam Institut Agama
Islam Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

*Corresponding author: [muh iqbal@iaialmawar.ac.id](mailto:muh_iqbal@iaialmawar.ac.id)

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini yaitu guru pendidikan agama Islam dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas masih bersifat tradisional dengan menggunakan metode ceramah sehingga hasil pembelajaran belum maksimal. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe make a match dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. jenis penelitian ini adalah tindakan kelas. Subjek penelitian adalah siswa kelas VI SDN 1 Tambea. Berdasarkan hasil penelitian, hasil aktivitas guru pada siklus 1 yaitu 70,8 %, 79, 1 %, ketidakaktifan berturut-turut mencapai 29,2%,20,9%. Sedangkan pada siklus II berturut-turut mencapai 87,5%, 91,6% ketidakaktifan mencapai 12,5%. Adapun hasil aktifitas siswa pada siklus I berturut-turut 66,6 %, 75 %, ketidakaktifan berturut-turut 33,4%. Sedangkan aktivitas siswa pada siklus II yaitu 87,5 % ketidakaktifan 12,5%. Pada siklus I menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar, adapun peningkatan presentasi hasil belajar siswa siklus I yaitu 66,66 % dengan nilai rata-rata 74,04. Namun belum mencapai indikator keberhasilan yaitu 75%, sehingga dilanjutkan pada siklus II. Pada siklus II hasil belajar peserta didik meningkat dengan presentasi mencapai 77,5 % dengan nilai rata-rata 90,90.

Kata Kunci: Model Kooperatif tipe Make a Match. Pendidikan Agama Islam. Hasil Belajar

ABSTRACT

The background of this research is that Islamic religious education teachers in carrying out the learning process in the classroom are still traditional by using the lecture method so that the learning outcomes are not optimal. The purpose of this study was to determine whether the application of the make a match cooperative learning model can improve learning outcomes in Islamic religious education subjects. this type of research is classroom action. The research subjects were students of class VI SDN 1 Tambea. Based on the research results, the results of teacher activity in cycle I were 70.8%, 79.1%, respectively 29.2%, 20.9% inactivity. Whereas in the second cycle respectively reached 87.5%, 91.6% inactivity reached 12.5%. The results of student activity in the first cycle were 66.6%, 75%, respectively, 33.4% inactivity. Meanwhile, student activity in silkus II was 87.5% inactivity and 12.5%. In the first cycle showed an increase in learning outcomes, while the increase in the presentation of student learning outcomes in cycle I was 66.66% with an average value of 74.04. However, the success indicator has not yet reached 75%, so it is continued in cycle II. In the second cycle student learning outcomes increased with presentation reaching 77.5% with an average value of 90.90..

Keyword : *Cooperative Model Make a Match type. Islamic education. Learning outcomes*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pendidikan Agama Islam adalah salah satu bidang studi yang wajib diberikan kepada peserta didik disetiap jenjang pendidikan, di mana pelaksanaannya telah menjadi komitmen nasional. Sehingga keberadaannya, menjadi unsur mutlak dalam pembentukan watak moral Bangsa Indonesia yang sekaligus menjadi bekal peserta didik dalam mengarungi kemajuan zaman.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti mendapatkan data bahwa dalam kegiatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas VI ditemukan beberapa permasalahan, yaitu kegiatan pembelajaran yang kurang maksimal disebabkan oleh berbagai faktor seperti guru, materi, siswa, dan media yang digunakan dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran guru lebih banyak menggunakan metode ceramah yang di mana lebih menekankan pada aktivitas guru, bukan pada aktivitas siswa.¹

Dengan demikian usaha untuk menciptakan pembelajaran yang lebih berkualitas sangat perlu dilakukan oleh guru. Setelah peneliti berdiskusi dengan guru mata pelajaran pendidikan Agama Islam dalam penelitian ini untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, maka salah satu pemecahan masalah yang dapat digunakan dengan menerapkan model pembelajaran Kooperatif tipe *make a match*

Penerapan model *make a match* pada pembelajaran pendidikan Agama Islam diharapkan dapat membantu siswa belajar dengan lebih semangat karena melibatkan siswa melalui kartu pertanyaan dan kartu jawaban sehingga pembelajaran akan lebih menyenangkan. Dalam model pembelajaran ini siswa bergerak menemukan dan mencocokkan sendiri jawaban yang tepat dari kartu pertanyaan yang diberikan. Dalam proses pembelajaran ini diharapkan siswa menjadi lebih dapat meningkatkan pemahaman dan semangat terhadap materi yang diajarkan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian tindakan kelas (PTK) dengan judul: *Penerapan model pembelajaran kooperatif Tipe Make a Match dalam meningkatkan Hasil Belajar mata pelajaran pendidikan Agama Islam pada siswa kelas VI SD Negeri 1 Tambea*

¹ St. Saleha, *wawancara*, (SDN 1 Tambea: kecamatan pomalaa tanggal 16, 09, 2019).

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “ Apakah penerapan model pembelajaran *make a match* dapat meningkatkan hasil belajar Pendidikan Agama Islam pada siswa kelas VI SDNegeri 1 Tambea?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan model pembelajaran *make a matc* dapat meningkatkan hasil belajar Pendidikan Agama Islam pada siswa kelas VI SD Negeri1 Tambea.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Pembelajaran melalui model *make a match* diharapkan dapat memberi wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan.

2. Manfaat praktis

- a. peneliti, guna mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh guru dalam proses pembelajaran, serta mendapatkan pengalaman dalam menerapkan Bagi model kooperatif *make a match*.
- b. Bagi siswa, dapat meningkatkan aktifitas belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.
- c. Bagi guru, dapat meningkatkan keterampilan dalam melakukan pembelajaran yang inovatif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menamkan kreatifitas guru dalam menciptakan suasana belajar yang lebih menarik dan menyenangkan.

KAJIAN TEORI

Model Pembelajaran

Model pembelajaran merupakan suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Istilah model pengajaran mengarah pada suatu pendekatan pembelajaran tertentu termasuk tujuannya, sintaksnya, lingkungan, dan sistem pengelolahaannya, sehingga model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas dari pendekatan, strategi, metode atau prosedur.²

Model pembelajaran merupakan strategi-strategi yang berdasar pada teori-teori dan penelitian yang terdiri dari rasional, seperangkat langkah-langkah dan tindakan yang dilakukan guru dan siswa, sistem pendukung pembelajaran dan metode evaluasi atau sistem penilaian perkembangan belajar siswa. Model pembelajaran pada hakikatnya menggambarkan keseluruhan yang terjadi dalam pembelajaran dari mulai awal, pada saat maupun akhir pembelajaran tidak hanya guru namun juga siswa.³

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran merupakan pola pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran. Penggunaan model pembelajaran yang dilakukan guru mendukung terhadap proses pembelajaran

Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif merupakan sebuah kelompok strategi pengajaran yang melibatkan siswa bekerja secara berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Pembelajaran kooperatif muncul dari konsep bahwa siswa akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep yang sulit jika mereka saling berdiskusi dengan temannya. Siswa secara rutin bekerja dalam kelompok untuk saling membantu memecahkan masalah-masalah yang kompleks. Jadi, hakikat sosial dan penggunaan kelompok sejawat menjadi aspek utama dalam pembelajaran kooperatif.⁴

Menurut Slavin strategi pembelajaran Kooperatif mengemukakan dua alasan Pertama, pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan prestasi belajar siswa sekaligus dapat

² Hamruni, *Strategi Pembelajaran*, (Yogyakarta: Insan Madani, 2012). hlm. 5

³ Hanna Sundari, "Model-Model Pembelajaran Dan Pemefolehan Bahasa Kedua Asing", *Jurnal Pujangga*, Vol. 1. Nomor 2, 2015, hlm. 109.

⁴Trianto, *op. cit*, hlm. 41.

meningkatkan kemampuan hubungan sosial, menumbuhkan sikap menerima kekurangan diri dan orang lain, serta dapat meningkatkan harga diri. Kedua, pembelajaran kooperatif dapat merealisasikan kebutuhan siswa dalam belajar berpikir, memecahkan masalah, dan mengintegrasikan pengetahuan dengan keterampilan. Dari dua alasan tersebut, maka pembelajaran Kooperatif merupakan bentuk pembelajaran yang dapat memperbaiki sistem pembelajaran yang selama ini memiliki kelemahan.⁵

Pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang menerapkan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara empat sampai enam orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda. Setiap individu akan saling membantu, mereka akan mempunyai motivasi untuk keberhasilan kelompok, sehingga setiap individu akan memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan kontribusi demi keberhasilan kelompok.

Pembelajaran kooperatif muncul dari konsep bahwa siswa akan lebih mudah memahami dan menemukan konsep yang sulit jika mereka saling berdiskusi dengan temannya. Siswa secara rutin bekerja dalam kelompok untuk saling membantu untuk memecahkan masalah-masalah yang kompleks. Jadi, hakikat sosial dan penggunaan kelompok sejawat menjadi aspek utama dalam pembelajaran kooperatif.⁶

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang menekankan peserta didiknya untuk belajar bekerjasama dalam memecahkan suatu masalah yang ada, dengan bentuk kelompok kecil yang bertujuan untuk melatih peserta didik untuk bisa saling berinteraksi dengan baik, serta memiliki rasa tanggung jawab.

a. Ciri-Ciri Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif mencerminkan pandangan bahwa manusia belajar dari pengalaman mereka dan partisipasi aktif dalam kelompok kecil membantu siswa belajar keterampilan sosial, sementara itu secara bersamaan mengembangkan sikap demokrasi dan keterampilan berpikir logis.⁷

Adapun karakteristik pembelajaran kooperatif antara lain:

- 1) Pembelajaran secara tim

⁵Hamruniop. *cit*, hlm. 120

⁶ Kd. Meta Dewi, Md. Putra dan B. Surya Manuaba, "Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe *Make a Match* Berbantuan Media Grafis Terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V SDN 18 Pemecutan", *Jurnal Jurusan PGSD Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja*, Vol. 2, Nomor 1, 2014, hlm.3.

⁷ Abdul Majid, *Strategi pembelajaran*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 176.

Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran secara tim. Tim merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, tim harus mampu membuat setiap siswa belajar. Semua anggota tim (kelompok) harus saling membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk itulah, kriteria keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh keberhasilan tim.

2) Didasarkan pada manajemen kooperatif

Sebagaimana pada umumnya, manajemen mempunyai empat fungsi pokok, yaitu fungsi perencanaan, fungsi organisasi, fungsi pelaksanaan, dan fungsi kontrol. Fungsi perencanaan menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif memerlukan perencanaan yang matang agar proses pembelajaran berjalan secara efektif. Fungsi pelaksanaan menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif harus dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, melalui langkah-langkah pembelajaran yang sudah ditentukan termasuk ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati bersama. Fungsi organisasi menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif adalah pekerjaan bersama antar setiap anggota kelompok. Fungsi kontrol menunjukkan bahwa dalam pembelajaran kooperatif perlu ditentukan kriteria keberhasilan baik melalui tes maupun nontes.

3) Kemauan untuk bekerja sama

Keberhasilan pembelajaran kooperatif ditentukan oleh keberhasilan secara kelompok. Oleh sebab itu, prinsip bekerja sama perlu ditekankan dalam proses pembelajaran kooperatif. Setiap anggota kelompok bukan saja harus diatur tugas dan tanggung jawab masing-masing tetapi juga ditanamkan perlunya saling membantu.

4) Keterampilan bekerja sama

Kemauan untuk bekerja sama itu kemudian dipraktikkan melalui aktivitas dan kegiatan tergambar dalam keterampilan bekerja sama. Siswa perlu di dorong untuk mau dan sanggup berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota lain.⁸

b. Prosedur Pembelajaran Kooperatif

⁸Hamruniop. *cit*, hlm. 124

Untuk mengimplementasikan pembelajaran kooperatif, dapat menempuh prosedur, yaitu:

a) Penjelasan Materi

Tahap ini merupakan tahapan penyampaian pokok-pokok materi pembelajaran sebelum siswa belajar dalam kelompok. Tujuan utama tahapan ini adalah pemahaman siswa terhadap pokok materi pelajaran.

b) Belajar kelompok

Tahapan ini dilakukan setelah guru memberikan penjelasan materi dan siswa bekerja dalam kelompok yang telah dibentuk sebelumnya.

c) Penilaian

Penilaian dalam pembelajaran kooperatif bisa dilakukan melalui tes atau kuis yang dilakukan secara individu. Tes individu akan memberikan penilaian kemampuan individu, sedangkan kelompok akan memberikan penilaian pada kemampuan kelompoknya.⁹

Deksripsi Model pembelajaran *Make a match*

1. Pengertiann Model Pembelajaran *Make a Match*

Model pembelajaran *make a match* ialah model pembelajaran secara berkelompok yang mengajak siswa untuk memahami konsep yang mengasyikkan melalui media kartu jawaban dan kartu pertanyaan. Dalam pelaksanaannya, model ini memiliki batasan waktu maksimum yang sudah ditentukan sebelumnya.¹⁰

Menurut Huda model pembelajaran *make a match* merupakan suatu model yang memotivasi semua siswa untuk aktif dan memberi kesempatan kepada siswa untuk berfikir, bebas mengemukakan pendapat sesuai hasil pemikiran yang mereka dapatkan. Model pembelajaran kooperatif tipe *make a match* terdapat unsur permainan sehingga menyenangkan, meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa.¹¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran *make a match* adalah model pembelajaran konsep karena model pembelajaran ini mengajak siswa untuk mencari jawaban

⁹Abdul Majid, *op. cit*, hlm.180.

¹⁰ Nisrohah Neni Riyanti, "Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make a Match Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS", *Jurnal JPGSD*, Vol. 6. Nomor 4, 2018, hlm. 442.

¹¹ Zainal Berlian, Kurratul Aini, dan Siti Nurhikmah, "Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe *Make A Match* Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Biologi Di Smp Negeri 10 Palembang", *Jurnal Bioilmi*, Vol. 3. Nomor 1, 2017, hlm. 15.

terhadap pertanyaan. Model pembelajaran ini siswa dituntut bekerja sama dengan siswa lainnya untuk menemukan kartu jawaban dan membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran.

2. Langkah-langkah Model Pembelajaran *Make a Match*

Adapun langkah-langkah model pembelajaran *Make a match*

- a) Guru menyampaikan materi
- b) Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep atau topik yang cocok untuk sesi review, sebaliknya satu bagian kartu soal dan bagian lainnya kartu jawaban.
- c) Tiap siswa mendapat satu buah kartu
- d) Tiap siswa memikirkan jawaban dan soal dari kartu yang di pegang
- e) Setiap siswa mencari mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan kartunya (soal jawaban)
- f) Setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu diberi poin
- g) Jika waktu sudah habis, mereka harus diberitahu bahwa waktu sudah habis
- h) Guru memanggil satu persatu pasangan untuk presentasi. Pasangan lain menanggapi apakah pasangan itu cocok atau tidak
- i) Terakhir guru memberikan konfirmasi tentang kebenaran dan kecocokan pertanyaan dan jawaban¹²

3. Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran *Make a Match*

Model *make a match* ini sangat efektif membantu siswa dalam memahami materi melalui permainan mencari kartu jawaban dan pertanyaan, sehingga dapat menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan.

Kelebihan model pembelajaran *make a match*

- a) Dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa baik secara kognitif maupun fisik
- b) Model ini akan membuat siswa merasa senang karena terdapat unsur permainan
- c) Meningkatkan motivasi siswa dalam mempelajari materi pelajaran
- d) Melatih keberanian siswa untuk tampil menyampaikan presentasi di depan kelas
- e) Efektif melatih kedisiplinan siswa menggunakan waktu untuk belajar.

Kelemahan model pembelajaran *make a match*

- a) Diperlukan bimbingan dari guru untuk melakukan kegiatan
- b) Sulit mengatur ritme dan jalannya proses pembelajaran

¹² Zainal Aqib, *Model-Model, Media dan Startegi Pembelajaran Kontekstual (inovatif)* (Bandung: CV Yrama Widya, 2013), hlm. 23.

- c) Waktu yang tersedia perlu dibatasi jangan sampai siswa terlalu banyak bermain-main dalam proses pembelajaran
- d) Guru perlu persiapan bahan dan alat yang memadai
- e) Sulis untuk mengkonsentrasikan anak.¹³

Deskripsi Hasil Belajar

1. Pengertian Hasil Belajar

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak melalui kegiatan belajar. Dalam kegiatan belajar yang terprogram dan terkontrol yang disebut kegiatan pembelajaran, tujuan belajar telah ditetapkan terlebih dahulu oleh guru, anak yang berhasil dalam belajar adalah anak yang berhasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran.¹⁴

Hasil belajar menjadi tiga ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor.

a. Ranah Kognitif

Kognitif adalah hal-hal yang terkait dengan intelektual seseorang, misalnya adalah pengetahuan lebih menitikberatkan pada kemampuan mengetahui atau untuk mengingat sesuatu, pemahaman yaitu lebih menekankan pada kemampuan menjerumahkan, penerapan lebih menekankan pada kemampuan membuat mengerjakan atau menggunakan teori atau rumus, analisis lebih menekankan pada kemampuan mengkaji, evaluasi lebih menekankan menilai berdasarkan norma atau kea tau kemampuan menilai pekerjaan sesuatu.¹⁵

b. Ranah afektif

Afektif adalah hal-hal yang terkait dengan sikap seseorang. Dalam pendidikan karakter, ranah afektif mendapat porsi penilaian yang lebih banyak dibandingkan dengan ranah kognitif. Karena dalam pendidikan karakter pembentukan dan perkembangan karakter menjadi tujuan pembelajaran. Dalam ranah afektif, jenjang yang ada yaitu penerimaan (*receiving*), Responsi (*responding*), Acuan nilai (*valuing*), organisasi (*organization*) dan karakterisasi.

c. Ranah Psikomotorik

Ranah psikomotorik terkait dengan gerakan. Perilaku psikomotor menekankan pada keterampilan *neuro-mascular*, yaitu keterampilan yang bersangkutan dengan gerakan otot. Keterampilan gerak dapat dipahami batasanya dengan dua cara yaitu pertama keterampilan

¹³Mawaddah Sinaga, Candra Wijaya, Siti Halimah, "Pengaruh Starategi Pembelajaran *Make a Match* dan Minat Belajar Terhadap Hasil Belajar Aqidah Akhalak Siswa MTs Alwashliyah Sel Apung", *Jurnal At-Tazakki*, Vol. 2. Nomor1, 2018, hlm. 7.

¹⁴Noor Komari Pratiwi, "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Perhatian Orang Tua dan Minat Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Bahasa Indonesia", *Jurnal Pujangga*, Vol.1. Nomor 2, 2015, hlm.80.

¹⁵Sri Anitah, *Strategi Pembelajaran di SD*, (Tangerang Selatan: Univesitas Terbuka, 2018). hlm.57.

dapat dilihat sebagai tugas-tugas gerak, seperti panahan atau memahat. Kedua, keterampilan dapat juga dilihat dalam kaitannya dengan keadaan yang membedakan antara yang terampil dan tidak.¹⁶

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan keadaan seseorang yang diperoleh setelah melakukan proses belajar yang berupa bertambahnya pengetahuan atau perubahan tingkah laku. Secara umum hasil belajar dibagi menjadi ke dalam 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Hasil Belajar

Belajar adalah suatu aktivitas atau suatu proses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku dan sikap.¹⁷ Dalam suatu proses belajar, banyak segi yang sepatutnya sebagai hasil belajar, yaitu meliputi pengetahuan dan pemahaman tentang konsep, kemampuan menerapkan konsep, kemampuan menjabarkan dan menarik kesimpulan serta menilai kemanfaatan suatu konsep, menyenangkan dan memberi respons yang positif terhadap sesuatu yang dipelajari, dan diperoleh kecakapan melakukan suatu kegiatan tertentu.

Proses pembelajaran berwujud dalam kegiatan mengajar, mencakup segala kegiatan untuk menciptakan situasi agar menumbuhkan semangat dalam belajar. Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

a. Faktor internal siswa

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa sendiri yang meliputi dua aspek, yaitu:

1) Aspek Fisiologis

Kondisi umum jasmani dan tegangan otot yang menandai tingkat kebugaran organ-organ dapat memengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam mengikuti pelajaran. Kondisi organ tubuh yang lemah, apabila jika disertai sakit kepala misalnya, dapat menurunkan kualitas ranah cipta (kognitif) sehingga materi yang dipelajarinya pun kurang atau tidak berbekas.¹⁸

2) Aspek Psikologis

¹⁶Fatih Arifah dan Yustisinisa, *Evaluasi Pembelajaran*, (Yogyakarta: Mentari Pustaka, 2012), hlm.66.

¹⁷ Suyono dan Hariyanto, *Belajar dan Pembelajaran*, (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm 9.

¹⁸ Muhibbin Syah, *Psikologi pendidikan*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 130.

Dalam proses pembelajaran terjadi interaksi antara siswa dengan lingkungan belajarnya, baik lingkungan yang bersifat fisik, maupun lingkungan sosial. Sekurangnya ada tujuh yang tergolong ke dalam faktor psikologis yang mempengaruhi belajar. Faktor-faktor itu adalah inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif pematangan dan kelelahan.¹⁹

b. Faktor Eksternal Siswa

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa.

1) Lingkungan sosial

Lingkungan sosial sekolah seperti para guru, para tenaga kependidikan (kepala sekolah dan wakil-wakilnya) dan teman-teman sekelas dapat memengaruhi semangat belajar seorang siswa. Para guru yang selalu menunjukkan sikap dan perilaku yang simpatik dan memperhatikan suri teladan yang baik dan rajin khususnya dalam hal belajar, misalnya rajin membaca dan berdiskusi, dapat menjadi daya dorong yang positif bagi kegiatan belajar siswa.

2) Lingkungan nonsosial

Faktor-faktor yang termasuk lingkungan nonsosial ialah gedung sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal keluarga siswa dan letaknya, alat-alat belajar, keadaan cuaca dan waktu belajar yang digunakan siswa. Faktor ini turut menentukan tingkat keberhasilan belajar siswa.

3) Faktor Pendekatan Belajar

Keaktifan segala cara atau strategi yang digunakan siswa dalam menunjang efektivitas dan efisiensi proses belajar materi tertentu. Strategi dalam hal ini berarti seperangkat langkah operasional yang direkayasa sedemikian rupa untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan belajar tertentu. Faktor pendekatan belajar juga dapat mempengaruhi terhadap taraf keberhasilan proses belajar siswa tersebut.²⁰

4) Faktor bahan pelajaran

Bahan pelajaran adalah sesuatu yang harus disusun dan disiapkan sedemikian rupa oleh guru agar mudah diakses dan dipelajari oleh semua anak. Cakupan materi dan tingkat kesukarannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik perkembangan individu anak.²¹

¹⁹ Slameto, *Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 55.

²⁰ Muhibbin Syah, *op. cit*, hlm 129

²¹ Agus Taufic, et.al, *Pendidikan Anak di SD*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2011), hlm.52.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Tindakan Kelas (*Classroom Action Research*) atau PTK. Penelitian Tindakan Kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat.²² Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dengan menerapkan model pembelajaran Kooperatif tipe *make a match* untuk mengetahui hasil belajar Pendidikan Agama Islam siswa kelas VI SDN 1 Tambea setelah penerapan pembelajaran kooperatif tipe *make a match*. Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di SDN 1 Tambea, Kecamatan Pomalaa, kabupaten kolaka, Sulawesi Tenggara. Waktu penelitian ini akan dilaksanakan terhitung bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2019.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah : (1) observasi, (2) wawancara, (3) dokumentasi, (4) test hasil belajar. Instrumen penelitian yang digunakan: (1) lembar observasi, (2) lembar wawancara, (3) dokumentasi, (4) lembar test hasil belajar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Awal Sebelum Tindakan

Berdasarkan hasil wawancara kepada guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan observasi yang dilakukan pada siswa kelas VI SD Negeri 1 Tambea, ditemukan bahwa hasil belajar Pendidikan Agama Islam masih ada yang memiliki di bawah 69 sedangkan KKM yang ditetapkan di kelas VI SD Negeri 1 Tambea adalah ≤ 69 .

Permasalahan yang muncul dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam adalah proses pembelajaran yang kurang maksimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yaitu siswa, guru, materi maupun sarana dalam pembelajaran. Guru dalam melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan metode ceramah, dimana membuat siswa jenuh dan bosan karena hanya mendengarkan penjelasan dari guru. Akibatnya nilai pendidikan Agama Islam masih tergolong rendah.

Demikian dengan aktivitas siswa. Aktivitas siswa kelas VI SDN 1 Tambea selama pembelajaran pendidikan Agama Islam masih belum terarah. Hal ini dilihat dari siswa kurang memperhatikan pembelajaran yang disampaikan oleh guru, terdapat siswa yang keluar masuk

²² Igak wardhani dan Wahyuni Kadarko, *Penelitian Tindakan Kelas*, (Banten: Universitas Terbuka, 2018), hlm. 5.

kelas ketika guru menjelaskan, ada siswa yang berbicara ketika guru menjelaskan dan ada siswa yang mengganggu temannya. Interaksi antara guru dan siswa terjadi hanya satu arah dan sementara siswa dan siswa belum tampak. Adapun interaksi antar siswa hanya sekedar mengerjakan tugas.

Dari data tersebut diketahui bahwa siswa kelas VI berjumlah 24 peserta didik yang terdiri dari 14 laki-laki dan 10 perempuan. Peserta didik yang tuntas belajar hanya 11 siswa dengan presentase 52,38% dan siswa yang belum tuntas belajar 13 siswa dengan presentase 47,62% serta dengan nilai rata-rata hasil belajar mencapai 66,42%.

Grafik4.1

Data Presentase Hasil Tes Pra Siklus

Berdasarkan hasil tersebut, maka dalam pembelajaran pendidikan Agama Islam diperlukan suatu model pembelajaran baru yang dapat meningkatkan hasil belajar Pendidikan Agama Islam. Oleh karena itu, peneliti merencanakan tindakan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran *kooperatif tipe make a match*. Peneliti dalam menyusun rencana tindakan, melakukan konsultasi dengan guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam VI SD Negeri 1 Tambea.

Model pembelajaran yang dimaksud dengan peneliti adalah model pembelajaran kooperatif tipe *make a match*, karena dalam model pembelajaran ini siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik suasana yang menyenangkan. Melalui suasana yang menyenangkan diharapkan materi yang akan disampaikan menjadi lebih mudah dipahami siswa, karena bagaimanapun juga siswa terlibat langsung dan mendapatkan

pengalaman nyata dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, proses pembelajaran akan berlangsung dengan lebih variatif dan tidak monoton dengan prinsip membelajarkan. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus dimana setiap siklus terdiri dari dua pertemuan.

Berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan oleh peneliti dengan guru mata pelajaran VI SD Negeri 1 Tambea, peneliti ini dilaksanakan pada tanggal 21 November sampai dengan 9 Desember 2019. Peneliti tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus dilaksanakan selama 2 jam pelajaran dengan menggunakan jam pelajaran sesuai dengan jadwal pelajaran yang berlaku di kelas VI SD Negeri 1 Tambea agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar dan tidak mengganggu jam pelajaran mata pelajaran lain.

Penelitian tindakan kelas dilaksanakan oleh peneliti bersama guru kelas dan guru PAI VI SD Negeri 1 Tambea sebagai pengamat yaitu pihak yang melakukan pengamatan terhadap berlangsungnya proses tindakan dalam proses tindakan dalam hal ini proses belajar mengajar.

2. Deskripsi Pelaksanaan Tindakan siklus 1

a. Rencana Tindakan

Tahap perencanaan siklus 1 adalah menyusun rencana tindakan yang akan dilaksanakan selama siklus 1 sesuai dengan model pembelajaran kooperatif tipe *make a match* pada materi zakat. Siklus 1 dilaksanakan sebanyak dua pertemuan pembelajaran yaitu tanggal 27 dan 30 November sesuai dengan kesepakatan dengan guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Adapun tahapan persiapan perencanaan tindakan siklus 1 sebagai berikut:

- 1) Melakukan analisis kurikulum dan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan materi zakat dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe *make a match*
- 2) Peneliti menyiapkan sumber buku dan media pembelajaran berupa media gambar dan soal jawaban yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan serta hadiah bagi yang mendapat poin tertinggi.
- 3) Menyusun tes belajar untuk mengetahui hasil belajar pendidikan Agama setelah penerapan pembelajaran Kooperatif tipe *make a match*
- 4) Menyiapkan lembar perhitungan poin dalam penerapan model pembelajaran *make a match*

- 5) Peneliti menyusun lembar observasi untuk mengamati aktivitas peserta didik dan guru dalam proses pembelajaran.

b. Pelaksanaan Tindakan

1) Pertemuan 1

Siklus 1 pertemuan 1 peneliti laksanakan pada hari rabu jam 08.00 WITA tanggal 27 November 2019 dengan materi zakat dengan pokok bahasan makna zakat dengan alokasi waktu 2x35 menit (1x pertemuan) dengan menerapkan model pembelajaram kooperatif tipe *make a match*.

Guru melaksanakan tindakan pembelajaran sesuai dengan kegiatan yang termuat dalam RPP yaitu: pada kegiatan awal, pembelajaran diawali dengan mengucapkan salam, menyapa siswa, berdoa, mengabsen siswa, mengatur siswa, melakukan apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran dan menjelaskan tentang model pembelajaran kooperatif tipe *make a matc*.

Pada kegiatan inti, guru menyampaikan materi tentang zakat sesuai dengan pokok bahasan dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Penyampaian materi dilakukan dengan menggunakan media gambar dan memberikan contoh bacaan Al-Qur'an. Setelah menyampaikan materi, peneliti memberikan siswa kesempatan untuk bertanya tentang materi yang belum mereka pahami. Setelah itu, guru menerapkan tindakan pembelajaran tipe *make a match* seperti menyiapkan kartu soal dan jawaban, membagi siswa ke dalam kelompok, guru memberikan kartu kepada masing-masing siswa, guru memberikan waktu yang telah ditentukan, gurumemberikan aba-aba kepada siswa untuk mencari pasangannya. Setelah itu siswa yang mendapatkan pasangan, guru menyuruh masing-masing untuk menjelaskan hasilnya dan peserta didik lain memperhatikan apakah jawabanya sudah tepat atau belum. Guru memberikan poin kepada setiap siswa yang menjawab dengan benar dan cepat.

Pada kegiatan penutup, gurumengajak untuk menyimpulkan materi. Setelah itu gurumemberikan motivasi kepada siswa agar lebih giat belajar, memberitahukan materi selanjutnya dan menutup pelajaran dengan berdoa dan mengucapkan salam.

2) Pertemuan 2

Siklus 1 pertemuan 2 dilaksanakan pada hari sabtu jam 08.00 tanggal 30 November 2019 dengan materi zakat pokok bahasan macam-macam zakat. pada kegiatan awal, pembelajaran diawali dengan mengucapkan salam, menyapa siswa, berdoa, mengabsen siswa, mengatur siswa, melakukan apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran dan menjelaskan tentang model pembelajaran kooperatif tipe *make a matc*.

Pada kegiatan inti guru menjelaskan materi secara tuntas dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi yang belum jelas atau belum mereka pahami. Guru menyediakan media kartu yang berkaitan dengan materi yang diajarkan. Guru membagi siswa menjadi 2 kelompok dan memberikan kartu pada masing-masing siswa, setelah itu siswa mencari pasangannya dalam waktu yang telah ditentukan dan membimbing siswa dalam kegiatan tersebut. siswa yang mendapat pasangannya sebelum waktunya habis, harus melapor. Guru menginstruksikan peserta didik untuk mempersentasikan kartu yang diperoleh di depan teman-temannya atau pasangan yang lain secara bergantian. Guru memberikan poin kepada pasangan pada lembar perhitungan skor, siswa yang mendapatkan pasangannya dalam waktu 1 menit mendapatkan poin 3, yang menemukan pasangannya dalam waktu 2 menit mendapatkan poin 2, yang menemukan pasangannya dalam waktu 3 menit mendapatkan poin 1 dan peserta didik yang tidak mendapatkan pasangannya tidak mendapatkan poin. Peneliti menghitung skor tiap peserta didik kemudian memberikan penghargaan kepada siswa yang berhasil memperoleh skor tertinggi. Gurumemberikan soal kepada siswa.

Pada kegiatan penutup, guru mengajak untuk menyimpulkan materi. Setelah ituguru memberikan motivasi kepada siswa agar lebih giat belajar, memberitahukan materi selanjutnya dan menutup pelajaran dengan berdoa dan mengucapkan salam.

c. Observasi

Selama pelaksanaan pembelajaran siklus 1 pertemuan pertama dan kedua, observasi melakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran pendidikan Agama Islam dengan menerapkan pembelajaran kooperatif tipe *make a match*. Pengamatan teresebut dilakukan sejak awal hingga akhir pembelajaran menggunakan lembar observasi aktivitas guru dan lembar obesrvasi siswa untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan tindakan.

1) Hasil Aktivitas Guru pada siklus 1

a) Hasil Aktivitas Guru pada siklus 1 pertemuan pertama

Hasil aktivitas terhadap aktivitas guru pada siklus 1 pertemuan pertama dari 24 aspek yang diamati terdapat 8 aspek yang tidak terlaksana secara maksimal, kegiatan tersebut seperti ketika mengabsen guru tidak memanggil satu persatu nama hanya menanyakan siswayang tidak hadir, guru tidak mengatur posis duduk siswa, tidak melakukan doa karena sebelumnya sudah berdoa dengan guru kelas, guru tidak melakukan appersepsi dengan bertanya materi yang lalu, dalam kegiatan inti guru tidak menyuruh seluruh peserta didik untuk membacakan kembali ayat karena waktu yang terbatas, guru tidak membimbing sepenuhnya dalam kegiatan belajar, dalam kegiatan penutup guru tidak memberikan motivasi kepada siswa agar lebih giat lagi dalam belajar.

Adapun presentase hasil obesrvasi aktivitas guru pada siklus 1 pertemuan pertama yaitu

Grafik 4.2

Data Presentase Hasil Aktivitas Guru Siklus 1 Pertemuan 1

Diagram aktivitas guru pada siklus 1 pertemuan pertama menunjukkan bahwa kinerja guru saat menerapkan model pembelajaran *make a match* sudah baik namun masih perlu diperbaiki. Adapun hasil presentase kegiatan yang terlaksana mencapai 70,8% sedangkan yang tidak terlaksana 29,2%. Hasil itu dianggap sangat kurang karena masih terdapat beberapa aspek yang belum terlaksana dengan baik.

b) Hasil Aktivitas Guru pada siklus 1 pertemuan Kedua

Hasil observasi aktivitas guru pada pertemuan kedua, dari 24 aspek pada pertemuan kedua terdapat 5 aspek yang tidak terlaksana secara maksimal yaitu guru tidak mengkondisikan kelas dan tidak memeriksa kesiapan siswa dalam belajar, guru tidak melakukan apersepsi dengan bertanya tentang materi sebelumnya yang ada kaitanya dengan yang akan diajarkan, guru tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi yang belum jelas, guru masih belum mampu membimbing secara keseluruhan, guru tidak memberikan motivasi kepada siswa agar lebih giat lagi dalam belajar dan guru tidak memberitahukan materi untuk pertemuan selanjutnya.

Adapun presentase hasil observasi aktivitas guru pada siklus 2 yaitu:

Grafik 4.3

Data presentase Aktivitas Guru Siklus 1 Pertemuan Kedua

Berdasarkan diagram aktivitas guru siklus 1 pertemuan kedua bahwa peneliti saat menerapkan model *make a match* cukup baik. Adapun hasil presentase kegiatan yang terlaksana yaitu 79,1% sedangkan presentase yang tidak terlaksana mencapai 20,9. Hasil tersebut meningkat pada pertemuan sebelumnya. Oleh karena itu peneliti diharapkan dapat meningkatkan agar lebih baik pada pertemuan berikutnya.

2) Hasil Aktivitas siswa pada siklus 1

Hasil observasi terhadap aktivitas siswa pada siklus 1 pertemuan pertama dari 24 aspek yang diamati terdapat 8 aspek yang tidak terlaksana seperti: siswa tidak memperhatikan guru ketika mengabsen karena guru hanya menanyakan siswa yang tidak hadir, siswa tidak merespon apersepsi yang dilakukan oleh guru karena suasana ribut dan kegiatan inti yaitu guru hanya menunjuk sebagian siswa untuk mengulang kembali ayat yang telah disampaikan, tidak

bertanya tentang materi yang belum jelas, masih terdapat siswayang tidak mendapatkan bimbingan guru, hanya sebagian siswayang menyimpulkan materi karena mereka belum terbiasa.

Adapun hasil observasi aktivitas siswa pada siklus 1 pertemuan pertama sebagai berikut:

Grafik 4.4

Data Prentase Hasil Aktivitas Siswa Pada Siklus 1

Berdasarkan diagram tersebut, diketahui masih banyak aktivitas siswa siklus 1 pertemuan pertama yang belum terlaksana. Adapun hasil presentase hanya mencapai 66,6% sedangkan presentase yang belum terlaksana mencapai 33,4% hasil tersebut masih dianggap sangat kurang dikarenakan banyaknya kegiatan yang belum terlaksana.

b) Hasil aktivitas siswa pada siklus 1 pertemuan kedua

Hasil obesrvasi terhadap aktivitas siswa pada siklus 1 pertemuan kedua dari 24 aspek yang diamati terdapat 6 aspek yang tidak terlaksana yaitu tidak mengarahkan siswa untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran, tidak menanyakan materi yang akan diajarkan, tidak memberikan kesempatan kepada untuk bertanya, masih terdapat siswa yang tidak dapat bimbingan dari guru, tidak membirakan arahan dan motivasi kepada siswa.

Adapun hasil obesrvasi aktivitas siswa yaitu sebagai berikut;

Grafik 4.5

Data Prentase Hasil Aktivitas siswa siklus I pertemuan II

Berdasarkan diagram tersebut, diketahui bahwa aktivitas siswa sudah berjalan dengan baik. Adapun presntase kegiatan yang terlaksana mencapai 75% dan yang tidak terlaksana mencapai 25%.

d. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui keberhasilan tindakan siklus 1 dengan menggunakan koopertif tipe *make a match* dengan pemberian tes hasil belajar kepada siswa pada akhir siklus. Hasil tes belajar peserta didik kelas VI SDN 1 Tambea yang dilaksanakan pada tanggal 30 september adalah sebagai berikut:

Grafik 4.5

Data Prentase Hasil Belajar Siswa pada Silklus I

Bila dimasukkan ke dalam rumus menghitung nilai rata-rata: $\bar{x} = \frac{1555}{21} = 74,04$

Presentase hasil belajar siswa dihitung dengan menggunakan rumus:

$$P = \frac{\sum fi}{n} \times 100\% = \frac{14}{21} = 66,66\%$$

Selanjutnya untuk menghitung peningkatan belajar siswa dari skor awal, maka diperoleh

$$P = \frac{\text{postrate} - \text{Base rate}}{\text{Base rate}} \times 100\%$$

$$= \frac{74,04\% - 52,38\%}{52,38\%} = 41,35\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa setelah tindakan siklus 1 dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe *make a match* diperoleh nilai rata-rata belajar peserta didik 74,04%, dan ketuntasan belajar secara klasikal mencapai 66,66%, dimana jumlah peserta didik yang mencapai KKM sebanyak 14 orang, yaitu peserta didik yang memperoleh nilai ≥ 69 dan jumlah peserta didik yang tidak mencapai KKM atau peserta didik yang memperoleh nilai ≤ 69 adalah sebanyak 7 orang dengan presentase kehadiran 87,5%.

e. Refleksi

Hasil penelitian tindakan siklus 1 dengan penerapan pembelajaran kooperatif tipe *make a match* menunjukkan peningkatan hasil belajar yang cukup signifikan tetapi belum berhasil sesuai dengan indikator yang ditetapkan dalam penelitian ini yaitu 75% hasil belajar siswa mencapai KKM yang telah ditetapkan di SDN 1 Tambea yaitu 69. Data hasil belajar siklus 1 menunjukkan bahwa dari 21 peserta didik yang mengikuti tes, 7 orang yang peserta didik belum mencapai KKM dan 14 orang peserta didik telah memperoleh nilai ≤ 69 atau mencapai KKM. Ketuntasan belajar pada siklus 1 mencapai 66,66% dengan nilai rata-rata 74,04%. Sehingga penelitian tindakan kelas siklus ke II dengan melanjutkan rencana pembelajaran Kooperatif tipe *make a match*.

Hasil analisis terhadap aktivitas guru dan peserta didik pada tindakan siklus 1 menjadi bahan refleksi untuk tindakan pada siklus berikutnya. Adapun refleksi kegiatan pada siklus 1 yaitu sebagai berikut.

Bagi guru Pendidikan Agama Islam model pembelajaran ini merupakan sebuah pengetahuan baru yang nantinya bisa diterapkan dalam pembelajaran. Penggunaan model *make a match* dalam pembelajaran sangat membantu untuk mengarahkan aktivitas siswa dan mampu membangkitkan motivasi belajar siswa. Penggunaan media yang bervariasi mampu menarik perhatian peserta didik agar tertuju kepada guru, siswa juga bisa mengingat poin-poin penting yang terdapat dalam materi dan mengajarkan kepada peserta didik kerjasama dan saling mengharagai satu sama lain.

Meskipun peneliti telah melakukan tindakan-tindakan yang terdapat dalam langkah-langkah yang telah direncanakan sebelumnya dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe *make a match* hal ini dapat kita lihat pada lembar observasi kegiatan guru dan siswa, akan tetapi masih terdapat langkah-langkah yang belum terlaksana atau pelaksanaannya belum maksimal sehingga perlu adanya perbaikan pada siklus berikutnya seperti; perlunya pengaturan dan pembagian waktu pada tiap-tiap langkah sehingga lebih terarah dalam proses pembelajaran, perlunya bersikap tegas dalam memberikan arahan, perintah dan hukuman terutama kepada siswa laki-laki sebagian dari mereka sangat aktif.

Interaksi yang terjadi dalam proses pembelajaran dipengaruhi oleh lingkungannya, yang antara lain terdiri atas murid, guru, kepala sekolah, bahan dan materi pelajaran.²³ Dalam hal ini, guru harus memperhatikan beberapa hal terutama berkaitan dengan siswa. Tiap-tiap siswa mempunyai keperibadian yang berbeda-beda dan terdapat siswa yang memang butuh penanganan yang lebih ekstra tanpa meninggalkan siswa yang lain.

3. Deksripsikan pelaksanaan Tindakan Siklus II

a. Rencana Tindakan

Rencana tindakan siklus II merupakan kelanjutan dari tindakan siklus 1. Adapun tahapan persiapan rencana tindakan siklus II adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan analisis kurikulum dan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan materi zakat dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe *make a match*
- 2) Peneliti menyiapkan sumber belajar dan media pembelajaran berupa kartu media gambar dan kartu pertanyaan-jawaban yang sesuai dengan materi yang di ajarkan.
- 3) Membuat tes evaluasi untuk mengetahui hasil belajar setelah menggunakan pembelajaran kooperatif tipe *make a match*.

²³Azhar Arsyad, *Media Pembelajaran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.1.

- 4) Menyiapkan lembar perhitungan poin dalam penerapan model pembelajaran *make a match*
- 5) Peneliti menyusun lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan guru dalam proses pembelajaran.

b. Pelaksanaan Tindakan

1) Pertemuan Pertama

Pertemuan pertama pada siklus II dilaksanakan pada hari rabu 4 desember 2019 dengan materi zakat. Guru memulai kegiatan pembelajaran dengan salam dan menyapa, berdoa, mengabsen siswa, membimbing siswa, melakukan appersepsi dengan bertanya mengenai materi sebelumnya, menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, serta media pembelajaran yaitu kartu soal dan jawaban.

Pada kegiatan inti, guru menjelaskan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran, guru memberikan kepada siswa untuk bertanya, setelah itu guru melakukan Tanya jawab tentang materi yang mereka pelajari, kemudian guru menyiapkan satu set kartu pertanyaan dan kartu jawaban yang berkaitan dengan materi zakat kemudian guru membimbing dan menerapkan siswa dalam pembelajaram dengan menggunakan model *make a match*, membagi siswa ke dalam kelompok, guru memberikan kartu kepada masing-masing siswa, guru memberikan waktu yang telah ditentukan, guru memberikan aba-aba kepada siswa untuk mencari pasangannya. Setelah itu siswa yang mendapatkan pasangan, guru menyuruh masing-masing untuk menjelaskan hasilnya dan siswa lain memperhatikan apakah jawabanya sudah tepat atau belum. Guru memberikan poin kepada setiap siswa yang menjawab dengan benar dan cepat dan mengulang kembali penerapan model pembelajaran *make a match* dengan berganti posisi jika masih ada waktu.

Pada kegiatan penutup, guru membimbing peserta didik untuk menyimpulkan materi yang baru saja dipelajari, memberikan motivasi kepada siswa agar lebih giat belajar, memberitahukan materi selanjutnya, guru menutup pembelajaran dengan berdoa dan mengucapkan salam.

2) Pertemuan Kedua

Pertemuan kedua pada siklus II dilaksanakan pada hari rabu 7 desember 2019 dengan materi zakat yaitu waktu zakat dan hikmah adanya zakat. Sama halnya dengan pertemuan pertama guru memulai kegiatan pembelajaran dengan salam dan menyapa, berdoa, mengabsen siswa, membimbing siswa, melakukan appersepsi dengan bertanya mengenai

materi sebelumnya, menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, serta media pembelajaran yaitu kartu soal dan jawaban.

Pada kegiatan inti, guru menjelaskan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran, guru memberikan kepada siswa untuk bertanya, setelah itu guru melakukan Tanya jawab tentang materi yang mereka pelajari, kemudian guru membentuk kelompok untuk mendiskusikan tentang materi yang baru saja dijelaskan, kemudian mempresentasikan hasil rangkumanya bersama dengan kelompoknya, kemudian guru menyiapkan satu set kartu pertanyaan dan kartu jawaban yang berkaitan dengan materi zakat kemudian guru membimbing dan menerapkan siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan model *make a match*, membagi siswa ke dalam kelompok, guru memberikan kartu kepada masing-masing siswa, guru memberikan waktu yang telah ditentukan, guru memberikan aba-aba kepada peserta didik untuk mencari pasangannya. Setelah itu siswa yang mendapatkan pasangan, guru menyuruh masing-masing untuk menjelaskan hasilnya dan siswa lain memperhatikan apakah jawabannya sudah tepat atau belum. Guru memberikan poin kepada setiap siswa yang menjawab dengan benar dan cepat dan mengulang kembali penerapan model pembelajaran *make a match* dengan berganti posisi jika masih ada waktu.

Pada kegiatan penutup, guru membimbing siswa untuk menyimpulkan materi yang baru saja dipelajari, memberikan motivasi kepada siswa agar lebih giat belajar, memberitahukan materi selanjutnya, guru menutup pembelajaran dengan berdoa dan mengucapkan salam.

c. Observasi

Selama pelaksanaan pembelajaran siklus I dan II observer melakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan penerapan pembelajaran Kooperatif tipe *make a match*. Pengamatan tersebut menggunakan lembar observasi aktivitas guru dan lembar observasi aktivitas siswa untuk mengetahui kesesuaian antara rencana tindakan dan pelaksanaan tindakan.

1) Hasil Aktivitas Guru pada Siklus II Pertemuan Pertama dan Kedua

Hasil observasi terhadap aktivitas guru pada siklus II pertemuan pertama dan kedua dari 24 aspek yang diamati terdapat 3 aspek yang tidak terlaksana yaitu tidak menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, guru tidak menunjukkan kartu pembelajaran yang berbeda, tidak mengulang kembali penerapan model pembelajaran *make a match* dikarenakan waktu.

Adapun hasil observasi aktivitas guru pada siklus II pertemuan pertama dan kedua sebagai berikut:

Grafik 4.6

Data Presentase Hasil Aktivitas Guru siklus II pertemuan I Dan II

Hasil observasi pada siklus II pertemuan 1 dan II menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran berjalan dengan maksimal. Adapun hasil presentase pertemuan pertama kegiatan yang terlaksana mencapai 87,5% sedangkan presentase kegiatan yang tidak terlaksana mencapai 12,5% hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan terhadap siklus 1. Adapun hasil presentase pertemuan kedua yang terlaksana mencapai 91,6% yang tidak terlaksana mencapai 8,4%.

2) Hasil aktivitas siswa pada siklus II pertemuan pertama dan kedua

Hasil observasi terhadap aktivitas peserta didik pada siklus II pada pertemuan pertama menunjukkan bahwa dari 24 aspek hanya 3 aspek yang tidak terlaksana sedangkan siklus II pertemuan 2 dari 24 aspek hanya 3 yang tidak terlaksana. Adapun hasil peresentase aktivitas peserta didik pada siklus II sebagai berikut:

Grafik 4.7

Data Presentase Hasil Aktivitas Siswa siklus II pertemuan I Dan II

d. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui keberhasilan tindakan kelas II menggunakan pembelajaran kooperatif tipe *make a match* dengan pemberian tes hasil belajar kepada siswa pada akhir siklus. Hasil tes belajar siswa kelas VI Sd Negeri 1 tambora yang dilaksanakan pada tanggal 7 desember 2019 adalah sebagai berikut:

Grafik 4.8

Data Presentase Hasil Belajar Siswa pada Siklus II

Bila dimasukkan ke dalam rumus menghitung nilai rata-rata: $\bar{x} = \frac{1705}{22} = 77,5$

Presentase hasil belajar siswa dihitung dengan menggunakan rumus:

$$P = \frac{\sum fi}{n} \times 100\% = \frac{20}{22} \times 100\% = 90,90\%$$

Selanjutnya untuk menghitung peningkatan belajar siswa dari skor awal, maka diperoleh

$$P = \frac{\text{postrate} - \text{Base rate}}{\text{Base rate}} \times 100\%$$

$$= \frac{77,5\% - 74,04\%}{74,04\%} = 4,67\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa setelah tindakan siklus II dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe *make a match* diperoleh nilai rata-rata hasil belajar siswa adalah 77,5% dan ketuntasan secara klasikal mencapai 95,23% dimana jumlah peserta didik yang mencapai KKM sebanyak 20, yaitu peserta didik yang memperoleh ≥ 69 dan jumlah siswa yang tidak mencapai KKM atau siswa yang memperoleh nilai ≤ 69 adalah sebanyak 2 orang. Presentase peningkatan hasil belajar dari pra tindakan ke siklus I sebesar 41,35%, siklus I ke siklus II memperoleh peningkatan hasil belajar sebesar 4,67 dan total presentase peningkatan hasil belajar dari pra tindakan ke siklus II sebesar 46,02%

e. Refleksi

Hasil penelitian tindakan siklus II dengan penerapan pembelajaran kooperatif tipe *make a match* menunjukkan peningkatan hasil belajar dan telah mencapai indikator yang ditetapkan dalam penelitian ini yaitu

Hasil observasi terhadap aktivitas guru siklus II juga berada pada presentase 79,1% dan 91,6% berarti guru telah melakukan perbaikan-perbaikan pada kesalahan yang terjadi pada siklus I sebelumnya. Hasil observasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran menunjukkan adanya peningkatan yaitu dengan persentase 75% dan 87,5%. Berdasarkan ketuntasan hasil belajar yang dicapai pada siklus II penelitian tindakan kelas tidak dilanjutkan lagi ke siklus berikutnya.

Adapun refleksi kegiatan pada siklus II yaitu peneliti telah melakukan tindakan-tindakan yang terdapat dalam langkah-langkah model yang telah direncanakan sesuai dengan model pembelajaran kooperatif tipe *make a match*, kekurangan pada siklus II adalah tidak

adanya peserta didik yang bertanya, guru belum memberikan penghargaan kepada yang mendapatkan skor tertinggi, dan guru tidak memberitahukan materi pertemuan berikutnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

Penerapan model pembelajaran *make a match* pada mata Pendidikan Agama Islam VI dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Hal ini dikarenakan karena antusias peserta didik dalam proses pembelajaran

Hal ini dapat dilihat dari peningkatan hasil belajar siswa sebelum dilakukan tindakan dan setelah dilakukan tindakan dalam proses pembelajaran. Hasil belajar Pendidikan Agama Islam kelas VI SDN 1 Tambea sebelum tindakan memperoleh ketuntasan belajar sebesar 52,38% dengan nilai rata-rata 66,42%. Setelah tindakan siklus I presentase ketuntasan belajar mencapai dengan 66,66% % dengan nilai rata-rata 74,04%. Ketuntasan belajar setelah siklus II mencapai 90,09% dengan nilai rata-rata 77,5% Kenaikan presentase ketuntasan belajar pada siklus II ini telah memenuhi indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Penerapan model pembelajaran *make a match* pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dapat meningkatkan hasil belajar siswa juga dapat dilihat dari hasil observasi aktivitas siswa dan guru yang dilaksanakan selama dua siklus. Pada siklus I pertemuan pertama dan kedua hasil aktivitas guru berturut-turut mencapai 70,8% dan 79,1% ketidaktifan guru mencapai 29,2% dan 20,9%. Aktivitas siswa selama siklus I pertemuan pertama dan kedua berturut-turut mencapai 66,6% dan 75%. Adapun pada siklus II pertemuan pertama dan kedua berturut-turut mencapai 87,5%

DAFTAR PUSTAKA

- A,Tabrani Rusyan, M. Sutisna WD. 2008. *Kesejahteraan dan Motivasi Dalam Meningkatkan Efektifitas Kinerja Guru* . PT Nusantara Lestari Ceria Pratama.
- Afifah. 2016. “Penerapan Metode Pembelajaran *make a match card* Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Fiqih(Studi Kasus pada MTS Nasyatulkhair), Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Al-Qur’an Al-Karim
- Aqib Zainal. 2013. *Model-Model, Media dan Startegi Pembelajaran Kontekstual (inovatif)*Bandung: CV Yrama Widya.
- Arifah,Fatih dan Yustisianisa. 2012. *Evaluasi Pembelajaran*. Yogyakarta: Mentari Pustaka.
- Arsyad Azhar. 2003. *Media Pembelajaran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hamruni. 2012. *Strategi Pembelajaran*.Yogyakarta: Insan Madani
- Hanna Sundari. 2015. “*Model-Model Pembelajaran Dan Pemefolehan Bahasa Kedua Asing*”.*Jurnal Pujangga*, Vol. 1. Nomor 2.
- Juhaede. 2017 “*Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Mata Pelajaran Pendiidkan Agama Islam(Studi Kasus pada SDN 18’ Baruga*. Skripsi. Kendari: IAIN, 2017.
- Kd. Meta Dewi, Md. Putra dan B. Surya Manuaba. 2014. “*Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make a Match Berbantuan Media Grafis Terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V SDN 18 Pemecutan*”.*Jurnal Jurusan PGSD Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja*, Vol. 2, Nomor 1.
- Majid Abdul. 2016. *Strategi pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mawaddah Sinaga, Candra Wijaya, Siti Halimah. 2018. “*Pengaruh Starategi Pembelajaran Make a Match dan Minat Belajar Terhadap Hasil Belajar Aqidah Akhalak Siswa MTs Alwashliyah Sel Apung*”. *Jurnal At-Tazakki*, Vol. 2. Nomor1.
- Mu’in Fatchul. *Pendidikan Karekter Konstruksi Teoritik dan Praktek*..Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nisrohah Neni Riyanti. 2018. “*Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make a Match Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS*. *Jurnal JPGSD*, Vol. 6. Nomor 4.
- Samrin. 2015. *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan di Indonesia*”. *Jurnal At-Ta’dib*,Vol.8 Nomor 1.
- Sanjaya Wina. 2018. *Strategi Pembelajaran* . Jakarta: Kencana.
- Sudaryono. 2017. *Metodologi penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Triyanto Teguh. 2015. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta, Bumi Aksara.